

DOI:

«Українсько-латинський зоо-біо-ветеринарний термінологічний довідник» О. В. Хоміцького у формуванні мовно-термінологічної компетенції ветеринарів

Конопленко Н. А., канд. філол. н., доцент

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

Сучасні вимоги щодо підготовки спеціалістів у різних галузях передбачають глибоке знання та розуміння термінології з обраної спеціальності, зокрема й у сфері ветеринарної медицини.

Робота з термінологією в системі фахової підготовки нефілологічних спеціальностей займає вкрай важливе місце, адже майстерне володіння відповідною галузеву термінологією є одним з основних показників професійної майстерності особистості. Актуальним це стає в умовах динамічного розвитку сучасного суспільства, коли високий професійний і культурний рівень майбутнього фахівця-ветеринара є неодмінною умовою успішного кар'єрного зростання.

Зміна пріоритетів у підготовці фахівців різних напрямів, курс на гуманізацію й гуманітаризацію освіти вимагають підвищеної уваги до роботи зі спеціальною лексикою.

Сучасна ветеринарна термінологія формувалася протягом багатьох епох, удосконалюючись та розвиваючись. Це одна з найскладніших підсистем медичної термінології, яка охоплює назви хвороб і патологічних станів, спосіб обстеження й лікування, діагностику й профілактику тощо.

Проблема формування мовної компетенції особистості й робота з термінологією в процесі підготовки фахівця привертала увагу багатьох дослідників (М. С. Вашуленка, С. О. Карамана, Л. І. Мацько, Г. Т. Шелехової, Л. М. Паламар, М. І. Пентилюк, Л. В. Скуратівського, Е. І. Огар, Н. В. Артикуци, Н. М. Костриці, Н. В. Місник, В. В. Шляхової та ін.). Розроблялися підручники й посібники, у яких значну увагу приділено саме роботі з термінологією.

У царині ветеринарної медицини вагомим науковим доробком є праця Остапа Хоміцького, професора кафедри іноземних мов Львівського ветеринарного університету (нині Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького) як лексикографа. Так, у 1998 році він опублікував «Німецько-український зооветеринарний словник». А у 2002 році була завершена його праця «Німецько-російсько-український з латинсько-грецькою етимологією зооветеринарний тлумачний словник» (понад 78 тисяч термінів, що на 5400 сторінках). У 2003 році вчений завершив у рукописі «Українсько-латинський зоо-біо-ветеринарний термінологічний довідник» на 210 сторінок.

Однією з основних тенденцій сучасної ветеринарної медичної науки є поповнення запозиченою спеціальною термінологією, про що свідчить і тезаурус словника О. В. Хоміцького «Українсько-латинський зоо-біо-ветеринарний термінологічний довідник». У словнику також подано частину ветеринарних термінів, які застаріли й вийшли з ужитку, інші – зазнали неосемантизації, а для вираження нових наукових понять введено нові терміни.

Питання використання запозичених термінів у мові є суперечливим. Переважна більшість науковців позитивно сприймає входження нових термінів-запозичень у професійну мову ветеринарів. Використання новітніх запозичень є свідченням інтернаціоналізації наукової термінології та відсутності в запозичених термінах додаткових стилістичних конотацій. У ветеринарії останнім часом вживаються такі нові терміни, як-от: *фітопрепарат* (лікувальний препарат на рослинній основі), *кріотерапія* (лікування холодом, заморожування).

Інші дослідники вважають процес входження іншомовних слів у термінологію негативним, зокрема і у ветеринарну, оскільки окремі запозичення мають труднощі в розрізненні значень. Це є причиною виникнення паронімії, яка широко представлена й у словнику Остапа Хоміцького, напр.: *стрес і струс, поверхневий волос і волосок, пухлина і опух, затикання органа і зарощення*.

Лексикограф, як і інші дослідники, вважав, що українська термінологія, зокрема й ветеринарна, повинна збагачуватися насамперед із першоджерел. Перенасичення запозиченнями у будь-якій термінології не сприяє її розвитку. Автор у «Українсько-латинському зоо-біо-ветеринарному термінологічному довіднику» широко послуговувався українськими відповідниками, адже українські слова вимовляти легше, вони звучать природніше й милозвучніше та й зрозуміліші. Наприклад, *вакцинація – щеплення, овечий пастух – гуртоправ, кастрація – вихолощення, спазми – судоми, токсичність – отруйність, епітелій – натканець* тощо.

Термінологія розвивається поступово, і наявність варіантності, тобто стадії співіснування старої та нової якості, не тільки не шкідлива, але навіть корисна, бо допомагає звикнути до нової форми, робить зміну мовної норми у ветеринарній термінології менш відчутною.

У сучасній літературній мові нормативність усних варіантів не у всіх випадках однакова. Так, професійна лексика широко використовується у тих випадках, коли спеціальність чи різновид діяльності не мають власної, добре розвиненої термінології і використовуються розмовні, неофіційні заміники термінів, пор.: *рибалка – риболов – риболовець, ходьба – ходіння – хода, жовтяниця – жовтачка – жовтуха, пасовище – пасовисько – випас – царина*.

«Українсько-латинський зоо-біо-ветеринарний термінологічний довідник» О.В. Хоміцького репрезентує запозичення ветеринарних термінів з інших мов як надзвичайно активний процес розширення ветеринарної термінологічної системи у словникового складу української літературної мови загалом і як природне явище для будь-якої мови в різні періоди її розвитку. Водночас автор уникав у лексикографічній праці бездумного копіювання іншомовних термінів.

Важливим для майбутніх ветеринарів залишається вивчення досвіду Остапа Хоміцького як лексикографа з погляду виваженого та обдуманого використання запозичених спеціальних термінів у науковій і професійній мові ветеринарів.